

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 1

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

Desarrollo de metodologías colaborativas
desde el Enfoque Basado en Competencias
en la docencia universitaria

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Desarrollo de metodologías colaborativas desde el Enfoque Basado en Competencias en la docencia universitaria

Collaborative Methodology Development from the Competency-Based Approach in University Teaching

Milagros Altagracia Sanlate F.¹

Dina Elizabeth Coss²

Resumen

El planteamiento del problema describe con claridad las observaciones relacionadas con la aplicación de metodologías colaborativas por el cuerpo docente de una universidad. El problema principal radica en la falta de implementación de estas metodologías, lo que obstaculiza la construcción del trabajo en equipo. El objetivo de la investigación es indagar sobre las metodologías que están implementando los docentes en la carrera licenciatura en Educación Primaria. La justificación se basa en la necesidad de establecer cambios constructivos en el diseño curricular, con el fin de desarrollar aprendizajes que beneficien el desempeño docente. La metodología empleada incluyó métodos descriptivos, de análisis y síntesis. Los hallazgos resaltan los beneficios de este tipo de metodologías, sus implicaciones en la docencia universitaria y sus aportes en términos de novedad y aplicación, los cuales permiten fortalecer la función sustantiva de la docencia, el desarrollo de competencias y los aprendizajes significativos. El alcance de la investigación abarca el período comprendido entre los años 2019 y 2020.

Palabras clave: aprendizajes constructivos, competencias, docencia, educación primaria, innovación, metodologías colaborativas.

Abstract

The problem statement clearly describes what was observed about the application of collaborative methodologies by teachers at a university. The main problem is the lack of putting methodologies into practice, which impedes construction and teamwork. Its objective is to inquire about the methodologies that are being implemented by teachers, in the degree course in Primary Education, it is justified by establishing constructive changes in its design, it may be possible to develop learning that benefits the action so that descriptive methods, analysis and synthesis were implemented. The following findings were obtained: the benefits of this type of methodologies, implications in university teaching, and the conclusion that their contributions, novelty and application, allow the substantive function of teaching, development of competencies and significant learning. Its scope was in the period from 2019 to 2020.

Keywords: constructive learning, competencies, teaching, primary education, innovation, collaborative methodologies.

¹ Universidad Católica Tecnología de Barahona. República Dominicana, esc_educacion@ucateba.edu.do
<https://orcid.org/0000-0003-0315-5975>

² Universidad Autónoma de Nuevo León. Mexico, dina.cortescs@uanl.edu.mx

1. Introducción

La presente investigación se realizó con el objetivo de establecer mejoras en la calidad educativa de la oferta académica de las universidades de República Dominicana en las carreras de formación docente. En este sentido, considerando que las universidades del país han capacitado a una parte de su personal en «planificación y desarrollo curricular en el enfoque basado en competencias», se elaboró ejecutó este estudio con el fin de contribuir a las mejoras de las prácticas docentes universitarias.

Esta investigación tiene como objetivo principal implementar cambios, revisar y reformular las prácticas en la docencia universitaria. Se busca introducir enfoques novedosos en el accionar docente, y profundizar en las metodologías de aprendizaje y enseñanza, con el fin de garantizar que los estudiantes de esta carrera reciban una formación de calidad en todos los escenarios educativos. El objetivo final es convertir al docente en un «profesional de la mediación y dinamización del aprendizaje» y al estudiante en un «sujeto creativo de su formación integral y aprendizaje de las competencias». Como señalan Peñalva Vélez y Leiva Olivencia (2019), las metodologías colaborativas en el marco de la formación del profesorado se centran en el aprendizaje activo del alumnado y en su enfoque de enseñanza basado en el aprendizaje por competencias.

La situación descrita en el diagnóstico puede considerarse problemática debido a la discrepancia entre lo que se establece en los planes de estudio de la carrera de Educación Primaria y lo que aplican los docentes en su práctica docente. Esta discrepancia, como señalan Acosta Corporán et al. (2019), genera una brecha entre la teoría y la práctica.

La investigación se justifica por la necesidad de elaborar proyectos y propuestas de mejora que beneficien tanto al personal docente como al estudiantado, así como a la institución académica. Estos proyectos y propuestas deben estar orientados al cumplimiento de la normativa para la formación docente de calidad de República Dominicana (09-2015).

Tabla 1
Metodologías colaborativas

Conceptos	¿cómo ve al docente?	¿cómo ve al alumno?
Permiten y desarrollan aprendizajes colaborativos, Desarrolla el conocimiento (Guerra, A. 2017).	Considera al docente como profesional de la mediación y de la dinamización del aprendizaje y al estudiante.	Sujeto creativo de su formación integral y aprendizaje de las competencias.
Una estrategia potencial que podría maximizar la participación de los estudiantes y tener un impacto positivo en el aprendizaje, (Revelo-S. 2018).		Visualizan al alumnado como un ente reflexivo, crítico, autónomo capaz de motivar sus conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto complejo y cambiante (Serrat, N. 2019).

Elaboración: Milagros Altagracia Sanlate.

Este artículo se sustenta en una bibliografía actualizada, cuyos referentes teóricos y conceptuales inciden directamente en los planteamientos descritos.

2. Metodología

Se trabajó la estrategia metodológica cualitativa, ya que describe sucesos significativos, se interpretaron datos de la realidad encontrada, tal como plantea Sáez López (2017). Se trabajó con la indagación colaborativa, la cual sirve para procesos en pares (Pino, 2018).

Se empleó el diseño descriptivo y observacional, además del no experimental, porque se observaron situaciones ya existentes. Se trata de una investigación aplicada, debido a que se detectó la problemática en la docencia universitaria (Castillo, 2020). El objetivo de este tipo de investigación es resolver situaciones que se presentan en la realidad, por la claridad de su enfoque (Rus, 2020).

Los aspectos aplicativos a la parte práctica se analizan a través de la realidad encontrada (Mafra, 2016). Para esta investigación se realizaron observaciones sistemáticas, lo cual fue un proceso amplio con varias jornadas de trabajo, donde se convocaron a las universidades de República Dominicana, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) para dar a conocer la normativa 09-2015 y los perfiles docentes (MINERD, 2015).

En cuanto a los enfoques, responde al mixto, de modo que fue posible la organización, cuantificación y la descripción de los datos de la institución de educación superior seleccionada.

Se utilizó el método de análisis y síntesis. La memoria para la realización de este trabajo ha sido realizada por la institución, en docentes y estudiantes de la carrera de la licenciatura en Educación Primaria, Primer Ciclo. Esta carrera tiene una duración de cuatro años con una carga de créditos de 177, con 123 horas teóricas y 108 horas prácticas, repartidas en 59 asignaturas y 12 cuatrimestres.

3. Resultados

A pesar del aumento de la inversión y los esfuerzos realizados por diversos grupos sociales y por el gremio docente, aún se atribuye la problemática educativa a la escasa formación que reciben los profesionales de la educación en las universidades. Por lo tanto, se considera necesario dar continuidad a proyectos innovadores que aborden esta deficiencia.

La investigación concluyó que es fundamental realizar cambios en las prácticas educativas universitarias. Esto concuerda con lo expresado por Martínez Íñiguez y Tobón (2018), quienes señalan que las universidades, en muchos casos, solo se centran en las evaluaciones cognitivas y no en la obtención de resultados eficientes de aprendizaje. En este sentido, es necesario implementar innovaciones que promuevan aprendizajes constructivos y colaborativos.

Tabla 2
Situación sobre la docencia universitaria

Respuestas de docentes sobre:	Resultados encontrados	Porcentajes
Aspectos sobre la docencia universitarias a tomar en consideración	Mejora en la docencia	45 %
	Algunas resistencias de cambio	90 %
	Mayor disponibilidad de recursos tecnológicos para el apoyo a la docencia	90 %
	Beneficios para estudiantes y docentes con la aplicación de estrategias motivacionales	95 %
	Existencia de reglamentos y normas para el procedimiento docente	100 %

Fuente: Entrevista aplicada al personal docente.

Elaboración: Milagros Altagracia Sanlate

El estudio concluyó que es necesario diseñar proyectos educativos que respondan a las necesidades actuales. Sin embargo, enfocarse en problemáticas específicas, detectadas y reales, permitirá contribuir al progreso de la formación universitaria y alcanzar la mejor calidad posible. Otros aspectos importantes a considerar son los recursos necesarios, incluidos los técnicos (herramientas tecnológicas) y los materiales.

Se consultaron los documentos del Reglamento de Desarrollo Docente y Curricular (2018), el cual establece que su objetivo es «fortalecer y normalizar todas las acciones tendentes a la profesionalización, cualificación y calificación del cuerpo docente».

Tabla 3
Formulación de resultados

Situación actual	<ul style="list-style-type: none"> - No siempre se centran los procesos en el estudiantado, - La colaboración y la construcción no trabajados por todos. - Aun se da el aprendizaje repetitivo y memorístico. - Poca acción en las prácticas de aula. - El desarrollo afectivo, es poco tocado. - La institución incentiva la colaboración y la producción de la enseñanza.
-------------------------	---

Fuente: Instrumento de observación realizadas a los docentes y estudiantes.

Elaboración: Milagros Altagracia Sanlate

Tabla 4
**Resultados sobre los beneficios de la
implementación de las metodologías colaborativas**

Beneficios de la implementación de las metodologías colaborativas	<ul style="list-style-type: none">- Beneficios en el profesorado, estudiantado y la institución.- Promueven y motivan la colaboración, trabajo en equipo, la construcción de saberes.- Se incentivaron las relaciones interpersonales y la convivencia.- Permiten una evaluación basada en competencia.- Se valora lo que se hace.- Se implementa la técnica de aula invertida.- Favorece el modelaje para los futuros docentes.- Promueve la reflexión, la autonomía y la criticidad.- Se rediseñaron los demás planes de estudios.
--	--

Fuente: Instrumento de observación realizada a los docentes y estudiantes.

Elaboración: Milagros Altagracia Sanlate

4. Discusión y conclusiones

El aprendizaje colaborativo se busca impulsar por ser un concepto clave para la innovación dentro de las metodologías colaborativas. Esta metodología parte de los conocimientos previos, promueve la problematización, permite que el estudiante investigue y busque información nueva y relevante que le ayude a relacionar, pensar, argumentar y analizar. De esta manera, se favorece la aplicación de la línea filosófica institucional, apegada a los requerimientos del reglamento de Desarrollo Docente y Curricular.

En cuanto a la situación diagnosticada sobre las metodologías que implementan los docentes, se observó una variabilidad. Tal como se expresa en los hallazgos, los 56 docentes que laboran en la carrera también lo hacen en otras carreras. En sus prácticas agotan todos los contenidos programáticos, pero no así las estrategias metodológicas contempladas en los propios programas. Se diagnosticó que existe un bajo porcentaje de docentes que centran su enseñanza en los contenidos y no en los procesos ni en los estudiantes. Esto ocasiona un aprendizaje repetitivo y memorístico, poca acción en las prácticas, poco incentivo para la creatividad, ritmo de aprendizajes pasivos, con baja incidencia en el desarrollo efectivo de los aprendizajes y de las competencias.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Al MESCyT y al Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), por su constante empeño en la formación de docentes universitarios y su apoyo logístico y financiero para esta formación de gestores universitarios con la Universidad de Barcelona.

A UCATEBA por su escogencia para esta significativa formación profesional.

6. Referencias bibliográficas

- Acosta Corporán, R., Martín García, A. V., & Hernández Martín, A. (2019). Uso de las metodologías de aprendizaje colaborativo con TIC: un análisis desde la creencia del profesorado. *Digital Education Review*, 35, 2019.
- Castillo, I. (2020). 10 ejemplos de Investigación Aplicada. Recuperado de:
<https://www.lifeder.com/ejemplos-investigacion-aplicada/>
- Guerra Azócar, M. (2017). Aprendizaje cooperativo y colaborativo, dos metodologías útiles para desarrollar habilidades socioafectivas y cognitivas en la sociedad del conocimiento [Estudio monográfico].
- Mafrá, D. (2016). Fundamentos metodológicos de la investigación educativa. Documento en línea.
<https://r.issu.edu.do/ad>
- Martínez Ñíguez, J. E., Tobón, S., & López Ramírez, E. (2018). Currículo: un análisis desde un enfoque socioformativo, *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 10(18), pp. 43-63, 2019 Red de Investigadores Educativos México.
- Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD. (2015). Perfiles Docentes. República Dominicana.
- Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD. (2016). Diseño curricular del Nivel Primario Primer Ciclo. Santo Domingo, República Dominicana.
- Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD. (2015). Normativa para la Formación Docente de Calidad en la República Dominicana.
- Peñalva Vélez, A., Leiva Olivencia, J. J. (2019). Metodologías cooperativas y colaborativas en la formación del profesorado para la interculturalidad. *Tendencias Pedagógicas*, 33, 37-46.
 doi: 10.1015366/tp.33.003.
- Pino, M., González, A., & Ahumada, L. (2018). *Indagación colaborativa: Elementos teóricos y prácticos para su uso en redes educativas*. Informe Técnico N.º 4. Líderes Educativos, Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar: Valparaíso, Chile.
- Revelo-Sánchez, O., Collazos-Ordoñez, C. A., & Jiménez-Toledo, J. A. (2018). El trabajo colaborativo como estrategia didáctica para la enseñanza/aprendizaje de la programación: una revisión sistemática de literatura. *TecnoLógicas*, 21(41), pp. 115-134.
- Rus Arias, E. (2020). Investigación aplicada. *Economipedia.com*
<https://economipedia.com/definiciones/investigacion-aplicada.html>
- Sáez López, J. M. (2017). Investigación educativa. Fundamentos teóricos, procesos y elementos prácticos (enfoque práctico con ejemplos. Esencial para TFG, TFM y TESIS) (1.). UNED.
- Universidad Católica Tecnológica de Barahona, UCATEBA. (2018). Reglamento de Desarrollo Docente y Curricular, Vicerrectoría Académica. República Dominicana.